

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Рузиева Назира Ёдгоровна

Преподаватель Термезского инженерно
-технологического института
Республика Узбекистан, г. Термез
ruzieva nazira911@gmail.com

Норбекова Дилрабо Юсуфовна

Студентка Термезского инженерно – технологического
Республика Узбекистан, г. Термез
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8069375>

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о том, что экологическое образование является актуальной проблемой современности, и что нам, в первую очередь, необходимо учить детей с раннего возраста сохранять природные дары экологии для будущих поколений.

ABSTRACT

This article states that environmental education is a pressing issue of today, and that we, first of all, need to teach children from a young age to preserve the natural gifts of ecology for future generations.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экологическое образование, Экологическая безопасность, экологическое мировоззрение, окружающая среда, Природные блага, Охрана природы, интеллектуальный потенциал, сохранение биоразнообразия.

KEY WORDS: Ecological education, Ecological safety, ecological outlook, environment, Nature's benefits, Nature protection, intellectual potential, preservation of biodiversity.

ВВЕДЕНИЕ. Экологическое образование и воспитание является одной из актуальных проблем современности. Защита дома, улицы, района, села и города, в котором он живет, от загрязнения, благоустройство, озеленение, сохранение естественной среды обитания в первозданном виде и эффективное их использование, формирование таких качеств, как защита природы нашей страны, является неотъемлемой частью экологического образования. Повышение экологической культуры населения, рациональное отношение к окружающей среде, формирование чувства сохранения природных ресурсов для будущих поколений являются основными факторами предотвращения антропогенного воздействия. В связи с этим значение экологического образования чрезвычайно велико. Ведь экологическое образование имеет огромное значение в обеспечении гармонии между природой и обществом, сохранении природной устойчивости. Также экологическое образование помогает молодежи осознанно использовать природу, прививать в ее сердце любовь к природе, учить бережливости. Безусловно, формирование и развитие чувства бережного отношения к природе в сердцах подрастающего поколения является одним из важнейших вопросов. Это, в свою очередь, возлагает большую ответственность на педагогический персонал. Первые элементарные представления об экологическом образовании и воспитании начинаются в средней школе. В то время, когда особое

внимание уделяется экологической безопасности и защите окружающей среды, ядро концепции экологической культуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Формирование экологической культуры у учащихся посредством экологического образования Культура – это знания о природе, сознание, восприятие, грамотность, интеллектуальный потенциал и умение применять его на практике, высокий показатель активности по отношению к окружающей среде, осознанный и осмысленный, это ответственный подход. Экологические знания и образование являются базовыми качествами экологической культуры:

1) нравственно-экологическое сознание - важное культурное качество человека, процесс его эмоционального познания окружающей среды заключается в ощущении, восприятии, представлении предметов и явлений в окружающей среде, приобретении практических навыков охраны природы на основе интеллекта и глубины у подразумевает, что так и должно быть;

2) экологическая ответственность проявляется в воспитании мироощущения и ответственности у человека, такое отношение формируется только в результате осознания последствий негативного воздействия человека по незнанию и неосторожности на природу и стремления к устранению такого воздействия ;

3) экологический волонтаризм - оценка и контроль человеком своих и чужих действий в окружающей среде и связан с решительностью, бережливостью, аккуратностью и чистоплотностью в человеке. Особое значение в формировании экологической культуры человека имеют экологические ценности, в том числе стремление к сохранению природы, инициатива, последовательность, трудолюбие и сознательная активность. Например, один вид экологической ценности, то есть знание глобальных, региональных и локальных экологических проблем, тесно связан с такими понятиями, как земельные, водные, энергетические проблемы, рациональное использование природных ресурсов, сохранение биоразнообразия, процесс опустынивания, атмосферный загрязнение воздуха. .

ВЫВОДЫ. На самом деле одной из задач формирования экологических концепций у учащейся молодежи должно быть не только обучение оценке общих экологических теорий и практик прошлого с точки зрения современности, а также умение делать из них соответствующие выводы. В нынешних условиях очень важны и принципы мотивации или запрета простых обычаев и традиций прошлого, не возведенных в ранг теории, и законы их совершенствования и придания им сегодняшнего облика.

Экологическое воспитание является основной частью воспитания и оказывает сильное влияние на нравственность и поведение ребенка. Экологическое образование и общее образование представляют собой целый процесс, связанный друг с другом. Нужно быть человеком со здравым смыслом, добрыми нравами, интересом к науке и знаниям, чтобы беречь природу, охранять ее и хорошо с ней обращаться.

Интеллектуальное развитие ребенка зависит не только от семьи, но и от работы учителей в школе. Поэтому очень важно постараться как можно лучше воспитать их в плане начального образования. Очень вредно рассказывать ребенку сказки трагического негативного содержания, которые его пугают. Обращаться с ними нужно бережно, заботясь о нервной системе.

ОБСУЖДЕНИЕ. Поскольку экологическое воспитание подрастающего поколения является актуальным вопросом современности, мы должны в первую очередь

приучать детей к благам экологии и ее сохранению с самого раннего возраста. Основа формирования экологического мировоззрения непосредственно связана с семейным воспитанием и образовательными учреждениями. Наши предки уделяли особое внимание вопросу воспитания детей и создали в этом отношении образцовые традиции. Нравственное и трудовое воспитание детей в семье начинается с раннего детства, им прочно прививаются любовь к труду, бережное отношение к окружающей среде, благоустройству и озеленению. Например, чтобы не загрязнять окружающую среду, выбрасывать мусор в отдельные ямы, выкапывать туалеты в месте, удаленном от ручьев, прудов, принимать меры по предупреждению пожаров, использовать вместо живых деревьев сухие для различных нужд, не ломать и уничтожать саженцы. , сформировалось такое поведение, как не тревожить гнездо птиц. В этот момент необходимо рассказать учащимся, что посадка полезных саженцев и строительство искусственных гнезд для птиц является средством приумножения природных ресурсов. Хорезмская область. Во время выездных экскурсий с учащимися 5-6 классов общеобразовательных школ № 3, 36, 38 Ургенчского района были проведены следующие эколого-просветительские мероприятия. полив ствола дерева, посадка полезных и декоративных, плодоносящих саженцев и необходимость постоянного ухода за этими саженцами. Со временем деревья вырастут и дадут сладкие плоды, а плоды станут вашими друзьями, так что все существа будут их есть, а вы будете вознаграждены, когда их накормит их тень. Объяснение полезных и важных аспектов всех птиц в природе и изготовление искусственных домиков для птиц, а также то, как живут птицы, как они строят гнезда для воспроизводства потомства, собирают пищу и подобные действия прививают детям 5-6-го класса доброту к существам в природе. .. смог проснуться.. через это необходимо донести до учащихся, что важно приумножать природные ресурсы. Две экскурсии, организованные под открытым небом, позволяют читателю в полной мере ощутить, что природа – это мать, вдохнув сладкий аромат цветка или поставив кол на упавший куст, и ощутив ласкающее своими теплыми лучами солнце. Очень важно, что мы организуем много таких экскурсий. В очередном опросе, проведенном во время экскурсии, студенты выразили большие изменения в своем мнении и мировоззрении относительно растений и животных, являющихся природными ресурсами. По результатам опроса Хорезмская обл. 81% в средней школе №3 Ургенчского района, 76% в общеобразовательной школе № 36, 78% учащихся общеобразовательной школы № 38 заметили изменения в своем экологическом мировоззрении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Охрана нашей природы, ее охрана, разумное природопользование и развитие экологической культуры и экологического сознания в обществе – это не только работа природоохранных органов, но и сыновний долг каждого человека, живущего на этой земле, перед нашей Родиной и ее природой. надо научить пользоваться.

Список литературы:

1. Толановна А.М., Махаммаджоновна М.Г. (2021). Зарубежный опыт экологического образования и воспитания.

2. Усманов Б.Ш., Рахимов Ф.Х., Дусмухамедова М.Х. «Образование, наука и производственно-инновационное корпоративное сотрудничество. Научно-методическое пособие. Ташкент. Издательство «Литературные искры», 2017 г.
3. Джораев Н. "Чудо Авесты" Ташкент. Издательство имени Гафура Гулама. 2013.
4. Шодиметов. Ю. Социальная экология. (учебник). Ташкент. 2003 г.
5. Назаров М. Новые технико-педагогические технологии в экологии в зарубежных странах. (Для повышающих квалификацию) Кафедра подготовки кадров Ферганского государственного университета) Фергана. 2018 год.
6. Абдуллаева М.Т.Л., Максудова Г.М. (2021). Зарубежный опыт экологического образования и воспитания // Восточный ренессанс: Инновационные, педагогические, естественные и общественные науки, 1(10), 159-165.
7. Джураев А., Ураков Н.. "РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО БАРАБАНА С ДЕМПФЕРОМ ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ." Наука и инновации 1.А4 (2022): 231-239.
8. Кулматов Камол Алимович «Получение гидрогеля на основе рисового крахмала и кмц и его роль в сельскохозяйственных растениях» Вестник УзМУ 4. 12.2022
9. Кулматов Камал Алимович, Тураев Хайит Худайназарович." ПРОИЗВОДСТВО МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОПОЛЯ, ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ И ИЗ ХЛОПКА" 11.2022 "УНИВЕРСИМ" №8

